

QASDDAN ODAM O'LDIRISH JINOYATLARIDA JABRLANUVCHILARNING IJTIMOIY-DEMOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Murodov Alisher Sharofxonovich

**O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil
etish kafedrası yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent**

Kasimov Nodirjon Sodikjonovich

**O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 2-sonli Toshkent akademik litseyi
direktorining o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari, IIV Akademiyasi doktoranturasi
mustaqil izlanuvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10984551>

Qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilari tabiati eng aniq bo'lgan jinoyatlar qatoriga kiradi. Ushbu jinoyatlarning kriminologik tahlili jabrlanuvchining barqaror va dinamik holati, uning psixofizik va ijtimoiy fazilatları, demografik xususiyatlari, u bilan bog'liq bo'lgan boshqa shaxslar orasidagi mavqei o'rtasida qanday munosabatlarda bog'liqlik mavjudligi haqida tasavvurga ega bo'lishga imkon beradi. Jinoyat sodir etilgandan oldingi vaziyatlarda va bevosita jinoyat sodir etish vaqtidagi xatti-harakatlaridir.

Qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilari jinsi va yosh xususiyatlarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, erkaklarga nisbatan ayollar ko'proq jabrlanuvchi bo'lishgan. Ayollarning katta qismi bilan ajralib turadigan qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilari jinsi bo'yicha taqsimlanishi ko'rib chiqilayotgan jinoyatlar toifasidagi jabrlanuvchilarning xususiyatlari bilan tushuntiriladi.

Ayollar o'zlarining fiziologik tuzilishiga ko'ra erkaklarnikiga qaraganda ancha zaifroq, qarshilik ko'rsatishga qodir emaslar, bu esa qotillik sodir etganda, odatda boshqa jinoyatni yashirish yoki jinsiy tusga ega bo'lgan yoki shaxsiy dushmanlik munosabatlariga asoslangan holda, ularning qurbonligini oshiradi.

Qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilarining ijtimoiy-demografik xususiyatlarini o'rganar ekanmiz, biz jinoyatchilar bilan bir xil yosh guruhlarini aniqlangan. O'ttiz yoshdan oshgan, shuningdek, qiriq bir yoshdan ellik yoshgacha bo'lgan odamlarning yosh toifasi eng katta jabrlanuvchililar bilan tavsiflanadi. O'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxslarning jabrlanuvchilik salmog'i biroz kamroq. Agar jinoyatchilar orasida, avval aytib o'tganimizdek, eng ko'p jinoyat sodir etganlar 20-35 yoshdagi shaxslar bo'lsa, qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilari nisbatan bu eng kam jabrlangan yosh toifasidir. Shunday qilib, 31-40 yoshli qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilarining ulushi 7,5% ni tashkil etdi, taxminan 26-30 yoshdagilar - 8,3% ni tashkil etdi. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu toifadagi shaxslar keksalar va yoshlardir. Barcha sanab o'tilgan yosh toifalar orasida eng ko'p jabrlanuvchilar keksalar orasida 15,6% tashkil etadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, jabrlanuvchilarning yosh xususiyatlarini o'rganishimiz natijalari 40-50 yoshdagi shaxslarni eng ko'p jabrlanganlar guruhi sifatida belgilaydigan boshqa kriminologik tadqiqotlar ma'lumotlariga mos kelmaydi. Bizning tahlilimiz qarama-qarshi tendentsiyani ko'rsatadi, menimcha, biz aniqlagan toifadagi shaxslarning jinsi va yosh xususiyatlari bilan izohlanadi.

O'n sakkiz yoshgacha bo'lgan yosh guruhiga nisbatan jabrlanuvchining ojiz ahvoli bilan bog'liq bo'lgan, fiziologik yosh xususiyatlariga bog'liq bo'lgan qotilliklar sodir etiladi, buning natijasida jabrlanuvchi eng zaif bo'lib qoladi va qotilga etarli qarshilik ko'rsatolmaydi. Bu

toifadagi shaxslarga bezorilik niyatida qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilari sodir etish, alohida shafqatsizlik ko'rsatish, shuningdek, boshqa jinoyatni yashirish maqsadida qasddan odam o'ldirish jinoyati sodir etish xarakterlidir.

Shunisi e'tiborga loyiqki, qasddan odam o'ldirish jinoyalari motivatsion tuzilmasida erkaklar ulushi ayollarga nisbatan ustunlik qiladi.

Qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilarini tahlili davomida shunday xulosaga keldikki, boshqa jinoyatni yashirish maqsadida, shuningdek bezorilik niyatida o'ziga xos shafqatsizlik bilan qasddan odam o'ldirish jinoyati sodir etish xuddi shu yoshdagi odamlarga xosdir.

Biz og'irlashtiruvchi holatlarda qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchisiga aylangan yangi tug'ilgan chaqaloqlarni alohida guruh sifatida ajratamiz. Qonun yangi tug'ilgan chaqaloq va katta yoshli bolaning hayotini teng darajada himoya qiladi va yangi tug'ilgan chaqaloqlar jamiyatimizning eng himoyasiz a'zolaridir. Ushbu toifadagi shaxslarga nisbatan qotilliklar, qoida tariqasida, aniq sabab-oqibat asoslarisiz sodir etiladi. Bu holatda qotillik qilishning sababi ahamiyatsiz (masalan, bolaning yig'lashi). E'tibor bering, biz yangi tug'ilgan chaqaloqning onasi tomonidan qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchisi bo'lgan jabrlanuvchilarga tegishli bo'lmagan shaxslar toifasini ko'rib chiqamiz (O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 100-moddasi), qasddan odam o'ldirish jinoyatining yengillashtiruvchi turi. Bunday holda, "yangi tug'ilgan chaqaloq" tushunchasi tibbiy ta'rifdan tashqariga chiqadi va yoshi yangi tug'ilgan chaqaloq uchun tibbiyot tomonidan belgilangan yoshdan bir oz yuqori bo'lgan shaxslarni anglatadi.

Bizning tadqiqotimiz shuni ko'rsatadiki, ushbu toifadagi jabrlanuvchilar o'z ota-onalarini o'ldirishni istamagan yoki o'stirishga qodir bo'lmaganlar qurboni bo'lishadi, bunga oiladagi ziddiyatli vaziyat bevosita ta'sir qiladi.

Eng zaif jabrlanuvchilarning ushbu toifasiga qotillik paytida homilador bo'lgan va jismoniy qarshilik ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'lmagan ayollar kiradi.

20-25 yoshdagi shaxslar ko'pincha shaxsiy dushmanlik munosabatlari asosida sodir etilgan qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchisi bo'lishadi. Ushbu toifadagi qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilarini, bizning tadqiqotimizga ko'ra, jamiyatda qotillarning pozitsiyasiga to'g'ri keladigan ijtimoiy yo'naltirilgan mavqeni egallagan, marginal qatlamlarining bir qismi bo'lgan, sog'lom turmush tarzi bo'yicha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ko'rsatmalardan mahrum bo'lgan va shuning uchun ham shunday axloq va qonun bilan ziddiyat bo'lgan. Qotillar va qurbonlarning ijtimoiy muhitining yopilishi jabrlanuvchi uchun xavfsizlik chegaralarining xiralashishiga olib keladi.

Ko'rib chiqilayotgan yosh toifasidagi ayollarning salmog'i jabrlanuvchining nochor holatidan foydalangan holda qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchisi bo'lgan erkaklar, shuningdek, jinsiy asosda sodir etilgan qotilliklarning ulushidan ko'p. Jinoyat motivi sifatida shaxsiy dushmanlik, shuningdek, shafqatsizlikning namoyon bo'lishi erkaklar uchun xosdir.

Birinchi va ikkinchi yosh toifalarida ayollarning ulushi erkaklarnikiga qaraganda kamroq. Xuddi shunday tendentsiya 26-40 yoshlilar orasida ham kuzatilishi mumkin, ammo bu yosh guruhidagi boshqa jinoyatni yashirish maqsadida qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilarini bo'lgan ayollar va erkaklar nisbati deyarli teng. Ayollar ulushining 26-30 va 31-40 yoshdagi erkaklar ulushiga nisbatan ko'proq tarqalishi ojiz ahvolda bo'lganlikda aybdor

deb topilgan shaxsni o'ldirishda (ayollarning 9,3 foizi va 6,9 foizi) eng aniq namoyon bo'ladi. Ushbu turdagi qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilari orasida ayollar sonining ko'payishi tendentsiyasi boshqa yosh toifalarida ham kuzatilishi mumkin, chunki jabrlanuvchilarning yoshi ortib bormoqda. Erkak jabrlanuvchilarga nisbatan qotillik uchun yollanma motivlar, shuningdek, shaxsiy dushmanlik va maxsus shafqatsizlikning namoyon bo'lishi eng xarakterlidir.

41-50 yoshdagi shaxslarga nisbatan qotilliklar, asosan, g'arazli maqsadlarda, shuningdek, g'arazli maqsadlarga erishishda jabrlanganlarning nochor ahvolidan foydalangan holda, g'arazli maqsadlarda qotillik sodir etilgan bo'lib, jinoyat sodir etgan ayollarning ulushi ko'proq. Bu qotillik qurbonlari soni erkaklarnikidan ko'p. Xuddi shu tendentsiyani 50 yoshdan oshgan yosh guruhida ko'rish mumkin. Bu toifadagi shaxslar boshqa jinoyatni yashirish maqsadida qotillik sodir etishlari odatiy holdir.

Shunday qilib, 41-50 yosh va undan katta yoshdagi shaxslarning qotilliklari nafaqat ularning jismoniy xususiyatlari (keksalik tufayli etarli darajada qarshilik ko'rsata olmaslik), balki qotilliklarning g'arazli motivi orqali namoyon bo'ladigan moddiy boyliklari bilan ham bog'liq. Qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilarining ta'lim darajasi, xuddi qotillarning ta'lim darajasi past va asosan to'liq bo'lmagan o'rta yoki o'rta-maxsus ma'lumot darajasi bilan tavsiflanadi. Biroq, qotillar bilan solishtirganda, oliy ma'lumotli odamlar soni ancha yuqori (ularning ulushi qotillik qurbonlarining ta'lim tarkibida 14,5% ni tashkil etadi), bu ba'zi tadqiqotchilarning jabrlanuvchilarning ta'lim darajasiga nisbatan pastroq ekanligi haqidagi da'volarini rad etadi.

Qasddan odam o'ldirish jinoyatlarini asosan qandaydir oilaviy aloqaga ega bo'lgan (do'stlari va qarindoshlari bilan yashaydigan) shaxslarga nisbatan sodir etiladi. Shunday qilib, nikohda bo'lgan shaxslar 42% ni tashkil etdi, jabrlanganlarning 19,6% qotillik paytida ota-onalari bilan birga yashagan. Oila qurmaganlar va ajrashganlar 38,3% ni tashkil etdi. Shunday qilib qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilari jinoyatchilarga qaraganda yaqinroq oilaviy munosabatlarni saqlab qolishgan, ular asosan yaqin atrof-muhit bilan aloqasi yo'qligi bilan ajralib turardi.

Qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilarining ijtimoiy mavqei jamiyatning eng jabrlangan qatlamlarini aniqlash imkonini beradi. Bizning tadqiqotlarimizga ko'ra, bular xodimlar, nafaqaxo'rlar va vaqtincha ishsizlar (xodimlar - 15,8%, nafaqaxo'rlar - 18,4%, vaqtincha ishsizlar - 30%, taxminan bir xil ulush muayyan kasbi bo'lmagan shaxslar - 8,5%). Qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilarining ijtimoiy taqsimoti qotillarning o'ziga xos xususiyatlaridan farq qiladi, bunda ishchilar, vaqtincha ishsizlar va muayyan kasbga ega bo'lmagan odamlar ko'proq ulushga ega (ikkinchilari jabrlanuvchilar orasida ozchilikni tashkil qiladi), garchi mehnatkash ijtimoiy odamlar ham jabrlanuvchilar orasida eng katta ulushga ega. Shunday qilib, qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilarining ijtimoiy darajasini nisbiy barqarorlik bilan tavsiflangan "o'rtacha" dan yuqori deb tavsiflash mumkin.

Qasddan odam o'ldirish jinoyati motivlari va jabrlanuvchilarning ijtimoiy mavqei o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik shuni ko'rsatadiki, qotillikka g'araz motivatsiya yuqori ijtimoiy mavqega ega va nisbatan doimiy moddiy daromadga ega bo'lgan shaxslarga nisbatan sodir bo'ladi. Bundan tashqari, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ushbu toifadagi odamlar yoshi katta bo'lganligi

sababli tegishli qarshilik ko'rsata olmaydi, bu esa ularni xudbin maqsadlarga erishish jarayonida qotillar uchun olinadigan to'siqlarni bartaraf etishni osonlashtiradi.

Qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilarining ijtimoiy-demografik xususiyatlarini doimiy o'rganish jarayonida biz quyidagi xulosalarga keldik:

1. Qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilari ko'p jihatdan ayollarga tegishli, ammo qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilarini orasida erkaklarning ulushi unchalik kam emas va qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilari umumiy sonining qirq foizini tashkil qiladi.

2. Qasddan odam o'ldirish jinoyati motivi bevosita jabrlanuvchilarning jinsi va yosh xususiyatlariga bog'liq bo'lib, bunda qotillar jabrlanuvchilarning jismoniy zaifligidan foydalanib, g'arazli niyatlar bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etadilar yoki ularga nisbatan alohida shafqatsizlik ko'rsatadilar.

3. Voyaga yetmaganlar ko'pincha bir xil yoshdagi qotillarning qurboni bo'lishadi, ular o'z pozitsiyalarini o'z-o'zini tasdiqlash zarurligini his qilishadi, bu qasddan odam o'ldirish jinoyati sodir etishning ayniqsa murakkab usulida ifodalanadi.

4. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar mojaro holati mavjud bo'lgan oilalardagi qotilliklarning yoki tug'ruqdan keyingi davrda ayollar tomonidan sodir etilgan qotilliklarning ushbu holat tufayli kelib chiqqan ruhiy kasalliklari bo'lgan potentsial qurbonlardir.

5. Yoshlar bir xil ijtimoiy muhitda muloqot qilish natijasida sudlanuvchi va jabrlanuvchi o'rtasida vujudga kelgan, beqaror vaziyat, o'zaro munosabatlarning yo'qligi bilan tavsiflangan shaxsiy dushmanlik munosabatlari asosida sodir etilgan qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchisi bo'lishadi.

6. Qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilarining kasbiy darajasi va ijtimoiy mavqei o'rtachadan yuqori. Jabrlanuvchining ijtimoiy mavqeining barqarorligi va uning ijtimoiy hayotdagi roli ko'p jihatdan qasddan odam o'ldirish jinoyati motivining mohiyatini belgilaydi. G'araz niyatda qasddan odam o'ldirish jinoyati jabrlanuvchilari jamiyat uchun kichik, ammo doimiy daromad manbai bo'lgan keksalarga nisbatan sodir etiladi va jinoiy maqsadlarga erishishni osonlashtiradi.

Shunday qilib, jabrlanuvchilarning ijtimoiy muhiti ko'p jihatdan qasddan odam o'ldirish jinoyatlarining motivatsion asoslarining tabiati va yo'nalishini belgilaydi va shuning uchun jabrlanuvchilarning ma'naviy va psixologik xususiyatlarida o'z aksini topadi.

References:

1. Sasikov A.I. Zo'ravon jinoyatlar tizimida qotilliklarning kriminologik xususiyatlari. Tezis. Ph.D. - Rostov-na-Don, 1999. - B. 150.;
2. Alekseev A.I., Juravlev M.P., Minkovskiy G.M. Jinoyat huquqi va jinoyat qurbonlarini protsessual himoya qilish muammolari. - M., 1994 yil; Arefiev A.Yu. Tadbirkorlarning qurbonligi haqida. - Novgorod, 1994 yil;
3. Inshakov S.M. Kriminologiya. - M., 2000. - B. 391.
4. Zo'ravon jinoyat. - M., "Uchqun". 1997. - 108-109-betlar.
5. Kirillov S.I. Zo'ravonlik jinoyatlarining asoslari va uning oldini olish. Dissertatsiya,

yuridik fanlar doktori. - M., 1999. - B. 38;

6. Xolist B. Qotillikda jabrlanuvchining (jabrlanuvchining) roli. - Varshava, 1964 yil; Vandyshev V. Tergov jarayonida jabrlanuvchining shaxsini o'rganish. - Leningrad, 1989 yil; Luparev G.P. Jinoyatchi va uning qurboni. - Olma-Ota, 1988 yil; Kamarovskiy V.S. Ijtimoiy munosabatlarni o'zgartirishning ba'zi muammolari // Falsafa savollari. 1970. № 7.

7. Alixadjeva I.S. Qotillik qurboni sifatida ayol. Dissertatsiya, fan nomzodi. - Saratov, 1999. - B.49

8. Rivman D.V., Ustinov V.S. Viktimologiya. - Sankt-Peterburg, 2000. - B. 232.

9. Afanasyev V., Gilinskiy Ya. Rus jamiyati inqirozi sharoitida deviant xatti-harakatlar va ijtimoiy nazorat. - Sankt-Peterburg, 1995. - B. 43.